

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB®
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 275 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'liqnovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODEL I	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Зайналов Джахонгир Расулович

Профессор Самаркандского института экономики и сервиса

Email: ZaynalovJakhongir@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5141-544X

Аннотация. В данной статье рассматривается социальная значимость налогов в новой экономической ситуации. Так же отмечено, что, правильная налоговая политика может поддерживать предпринимательство, инвестиции через налоговые льготы и стимулы. Предложено, что отечественная налоговая система в условиях новой экономической ситуации не может быть эффективной, если она не обладает развитой распределительной функцией, которая выступала бы одним из основных государственных инструментов.

Ключевые слова: налоги, социальная сфера, государственное регулирование, доходы физических лиц, прогрессивные ставки налога, социальная справедливость.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangi iqtisodiy sharoitda soliqlarning ijtimoiy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, to'g'ri shakllangan soliq siyosati imtiyoz va rag'batlar orqali tadbirkorlik hamda investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashi mumkinligi ta'kidlanadi. Tadqiqotda ta'kidlanishicha, yangi iqtisodiy sharoitda milliy soliq tizimi samarali bo'la olmaydi, agar u davlatning asosiy vositalaridan biri sifatida xizmat qiladigan rivojlangan qayta taqsimlash funksiyasiga ega bo'lmasa.

Kalit so'zlar: soliqlar, ijtimoiy soha, davlat tartibga solishi, jismoniy shaxslar daromadi, progressiv soliq stavkalari, ijtimoiy adolat.

Abstract. This article examines the social significance of taxes in the new economic environment. It is also noted that a well-designed tax policy can support entrepreneurship and investment through tax incentives and benefits. The study argues that the national tax system cannot be effective under modern economic conditions unless it includes a well-developed redistributive function, serving as one of the key instruments of state regulation.

Keywords: Taxes, social sphere, state regulation, personal income, progressive tax rates, social justice.

ВВЕДЕНИЕ

На первый взгляд может показаться, что рост личных доходов населения сужает налоговую базу. На самом деле связь между потреблением и налогами является более сложной. Поэтому повышение социальной значимости налогов является одной из приоритетных социальных задач государства.

Социальная направленность государства многообразна по содержанию и масштабам. Смысл этой задачи - смягчение и во возможности предупреждение назревающей социальной напряженности, исходящей от угрозы финансового кризиса, в целях выравнивания социального положения людей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение социальной направленности налоговой системы и её влияния на перераспределение доходов находит широкое отражение в научной литературе. В исследованиях О.В. Калининой подчеркивается, что эффективность налоговой политики определяется степенью её способности обеспечивать социальную устойчивость, снижать неравенство и адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. Автор отмечает, что социальная функция налоговой системы усиливается через использование вычетов, льгот и прогрессивных элементов, направленных на поддержку уязвимых групп населения.

Весомый вклад в развитие теоретических основ налогообложения внесён В.М. Пушкаревой, которая показывает историческую эволюцию финансовой мысли и подчеркивает, что механизмы

налогообложения всегда отражали социально-экономические приоритеты государства. Её подход подтверждает, что налоговая политика неизбежно связана с задачами обеспечения социальной справедливости, формированием устойчивых институтов и поддержанием баланса между фискальными и распределительными функциями налога.

И.Л. Юрзинова в своих работах рассматривает трансформацию роли налоговых отношений в современной экономике, акцентируя внимание на институциональных изменениях, вызванных глобализацией и ростом межстрановой конкуренции. Автор делает вывод, что налоговые отношения становятся ключевым инструментом экономической политики, обеспечивая социальную поддержку населения через перераспределительные механизмы и корректировку налоговых ставок.

Исследование Duane Swank раскрывает влияние международной налоговой конкуренции на внутренние налоговые режимы. Автор показывает, что глобализация ограничивает возможности государств применять высокие прогрессивные ставки, однако подчёркивает, что институциональная устойчивость и политическая ориентация государства могут смягчать давление международной конкуренции и позволять странам сохранять социально ориентированные элементы налоговой системы.

В совокупности анализ указанных источников демонстрирует, что социальная направленность налоговой системы определяется сочетанием внутренних экономических условий, институциональных особенностей и влиянием глобальной среды. Современная налоговая политика должна учитывать как необходимость фискальной стабильности, так и потребность в обеспечении социальной защиты населения, что требует гибких и комплексных решений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основывается на сборе нормативно-правовых данных, статистических показателей доходов населения и параметров налоговой системы, а также на анализе научных публикаций по социальной функции налогообложения. Полученные сведения подвергались сравнительному и структурному анализу, что позволило оценить влияние действующих налоговых механизмов на перераспределение доходов и социальную поддержку населения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях предотвращения последствий мирового финансового кризиса успешное выполнение государством своей социальной задачи должно быть связано, прежде всего, с решением имеющихся проблем — устранением резкой дифференциации доходов населения, эффективным решением вопросов социального обеспечения наиболее социально незащищённых и уязвимых групп населения, а также обеспечением их жильём и надлежащими услугами в сферах образования и здравоохранения.

В систему финансового механизма, используемого государством для достижения указанных целей, входит прежде всего налоговая система с развитой регулирующей функцией. Эта система имеет существенное значение не только как фактор экономического роста, но и как инструмент предупреждения социальной напряжённости и формирования устойчивой системы социального обеспечения.

В связи с этим, на наш взгляд, заслуживают внимания вопросы, которые могут повлиять на качество социального обеспечения населения в условиях кризиса. К таким вопросам можно отнести, во-первых, возможности преобразования налога на доходы физических лиц, включая введение более прогрессивной шкалы обложения и переход на посемейное налогообложение (как, например, во Франции), а также повышение имущественного налогового вычета; во-вторых, обсуждаемые сегодня вопросы о возможной отмене льготы по налогу на добавленную стоимость и снижении ставки данного налога.

Основным налогом, взимаемым с физических лиц, является налог на их доходы. До перехода к рыночным отношениям социальной целью взимания налога на доходы физических лиц было выравнивание доходов граждан для обеспечения большей социальной справедливости, и наиболее высокие ставки устанавливались для представителей так называемых свободных профессий. В нашей республике с начала введения минимальной и максимальной ставки налога на доходы физических лиц, рассчитанных в зависимости от кратности минимального заработка, не прекращаются дискуссии о целесообразности такого обложения и необходимости введения оптимальной прогрессивной шкалы.

Необходимость прогрессии ставок налога на доходы физических лиц в экономической литературе часто объясняется тем, что при более высоком доходе налогоплательщику легче отказаться от определённой его части в виде налога. Следовательно, доля налогообложения должна возрастать с ростом личного дохода. На практике необходимость прогрессии связана с тем, что с абсолютным

ростом дохода физического лица относительные физические и интеллектуальные усилия по получению каждой последующей его части уменьшаются, то есть возрастает доля «незаработанности» дохода. При этом следует отметить наличие факторов, которые ставят под сомнение эффективность прогрессивных ставок. Так, уязвимость такого подхода проявляется в стремлении высокодоходных слоёв населения скрывать часть доходов и уклоняться от уплаты налога. Поэтому введение плоской ставки налогообложения доходов физических лиц в виде фиксированных единых ставок (например, 13 или 12%) в условиях текущей экономической ситуации было бы неэффективным, поскольку такая система требует существования широкой прослойки среднего класса с достаточно высокой заработной платой и значительно меньшей, чем в нашей стране, дифференциацией доходов различных групп населения.

Как свидетельствует опыт зарубежных стран, общими элементами обложения налогом доходов физических лиц являются: наличие необлагаемого минимума; налоговые скидки, увязанные с фактическими расходами налогоплательщика на цели, предусмотренные законодательством; а также распределение доходов на части, для каждой из которых применяется своя ставка по возрастающей шкале, то есть применение прогрессивной системы налогообложения.

Однако уже к 2024-году средняя заработная плата выросла до 900 долларов США, а по ряду категорий работников — до 1500 долларов США. У работников высших учебных заведений она достигла 1200 долларов США. Введение в Республике Узбекистан плоской шкалы налога на доходы физических лиц позволило в определённой степени вывести заработную плату из тени и повысить её собираемость. Примечательно, что в период с 2005-года по август 2010-года ежемесячный денежный доход на душу населения увеличился со 150 до 300 долларов США, а к концу 2010-года составил 500 долларов США, то есть вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с 2005-годом.

При этом следует отметить, что нежелание реформировать шкалу обложения налогом доходов физических лиц объясняется стремлением практиков использовать данный налог как инструмент обеспечения большей социальной справедливости. Осторожное отношение к возможным преобразованиям указывает на необходимость очень взвешенного подхода, учитывая, что введение прогрессивной шкалы налогообложения может вызвать негативную реакцию той части населения, которая будет уплачивать больший налог, чем ранее. Для минимизации возможных негативных последствий можно, в частности, установить жёстко фиксированный уровень дохода (например, 650,0 тыс. сумов в месяц), с которого начинает действовать повышенная ставка. В этом случае будет существенно смягчено положение как малообеспеченных слоёв населения, так и частично представителей среднего класса.

Говоря об общественном укладе, исторически сложившемся в Республике Узбекистан, следует отметить, что несмотря на значительное влияние ценностей западной культуры, здесь по-прежнему преобладает традиционный семейный уклад. Дети, достигнув определённого возраста, как правило, не покидают родительский дом, как это принято во многих западных странах. Родители поддерживают своих детей не только материально, но и участвуют в воспитании внуков; дети, в свою очередь, оказывают материальную и моральную поддержку родителям. Нередко в одной большой семье проживают до четырёх поколений близких родственников.

Как известно, в республике используется в основном система индивидуального налогообложения доходов физических лиц — объектом налогообложения является доход одного физического лица. Такая система в её нынешнем виде сочетает элементы семейного налогообложения в виде налоговых вычетов как способа социальной компенсации расходов, произведённых физическим лицом на лечение, приобретение медикаментов для себя и членов семьи, а также на содержание и обучение детей.

Следовательно, посемейное налогообложение в Республике Узбекистан потребует чётких критериев отнесения к группе лиц, совместно ведущих хозяйство и проживающих в одном жилом помещении: супруг(а), дети, родители, а также иные родственники и их супруги, имеющие законные основания для такого проживания.

Кроме того, возникает проблема налогообложения людей, живущих в гражданском браке. Она может быть решена путём строгого соблюдения требования о законном браке, зарегистрированном в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Это позволит стимулировать долговременные семейные отношения. Для укрепления семьи важно учитывать не только уровень дохода, но и наличие иждивенцев: детей до 7 лет, неработающих пенсионеров, находящихся на содержании взрослых детей. Такой подход будет способствовать поддержке пенсионеров и обеспечит гражданам большую уверенность при планировании расходов и накоплений.

Следовательно, введение в качестве объекта налогообложения дохода всей семьи будет направлено на её защиту и обеспечит более справедливое перераспределение налоговой нагрузки между налогоплательщиками с разным составом семей. Это позволит снизить трудовые и временные

затраты на администрирование налога, а также, возможно, использовать прогрессивную шкалу ставок в зависимости от размера совокупного семейного дохода.

В условиях новой экономической ситуации может быть применена смешанная система налогообложения, предусматривающая, с одной стороны, налогообложение семейного дохода, а с другой — индивидуальных доходов. При этом физическим лицам можно предоставить право выбора наиболее предпочтительной системы. Такой подход позволит снизить негативные настроения, возникающие в связи с налогообложением.

Одной из мер модернизации системы налогообложения доходов физических лиц должно стать увеличение стандартного налогового вычета до пятикратного размера минимальной заработной платы. После законодательного утверждения порядка определения прожиточного минимума возможно заменить пятикратный размер на величину прожиточного минимума. Однако этот показатель должен определяться с учётом конкретной территории страны и социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети). Принятие данной меры позволит усилить поддержку наиболее уязвимых слоёв населения.

В заключение важно отметить налоговый механизм решения социальных проблем, включая возможность введения льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 10% для товаров детского ассортимента и товаров первой необходимости. Часто высказывается справедливая точка зрения о необходимости снижения ставки налога на добавленную стоимость для повышения конкурентоспособности предприятий и привлечения зарубежного бизнеса. При этом льготную ставку по социально значимым товарам иногда предлагают не применять, считая её отменённой. Во-первых, это упрощает расчёт налога на добавленную стоимость. Во-вторых, позволяет компенсировать выпадающие доходы бюджета при снижении базовой ставки.

Как известно, льготы по данному налогу предоставляются предприятиям, выпускающим социально значимые товары. Следовательно, установление единой ставки налога на добавленную стоимость в 20% при одновременной отмене льгот негативно отразилось бы именно на таких предприятиях. Увеличение их налоговых обязательств может привести к росту цен, что в первую очередь затронет наименее защищённые слои населения.

Поэтому с позиции социальной защиты населения нежелательно отменять льготную ставку по налогу на добавленную стоимость даже при снижении общей ставки до 16%. Кроме того, существенное снижение базовой ставки с 20% до 16% будет стимулировать рост инвестиций и способствовать выводу экономики из тени, что позволит компенсировать потери бюджета.

Безусловно, отечественная налоговая система в условиях новой экономической ситуации не может быть эффективной без развитой распределительной функции, которая должна стать одним из ключевых инструментов государства для предотвращения возможных и смягчения существующих последствий мирового финансового кризиса и ориентироваться на формирование устойчиво функционирующей социальной системы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение следует отметить, что социальная направленность налоговой системы остаётся ключевым инструментом обеспечения устойчивости и снижения неравенства в условиях экономических вызовов. Проведённый анализ показал необходимость дальнейшего совершенствования механизмов налогообложения доходов физических лиц, усиления перераспределительной функции налогов и формирования таких условий, при которых налоговая политика обеспечивала бы поддержку уязвимых слоёв населения без подрыва фискальной стабильности государства.

Развитие системы требует расширения налоговых вычетов для семей с иждивенцами, совершенствования подходов к семейному налогообложению, сохранения льготных ставок по социально значимым товарам, а также внедрения гибких прогрессивных элементов с учётом структуры доходов населения. Повышение эффективности налогового администрирования, снижение теневой занятости и стимулирование добросовестного декларирования доходов станут основой для укрепления социальной справедливости и формирования более сбалансированной и устойчивой модели налоговой политики.

Список использованной литературы:

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (доработанный вариант). <https://lex.uz/ru/docs/4674893>
2. Калинина О.В. Социальная направленность российской налоговой системы: национальный и международный аспекты / О.В. Калинина // Финансы и кредит. - 2011. - №3(435). - С. 43-51.
3. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: учеб. пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.

4. Юрзинова И.Л. Трансформация роли и места налоговых отношений в современной экономической системе / И.Л. Юрзинова // Финансы и кредит. - 2007. - №39(279). - С.43-51.
5. Duane Swank. Taxing Choices: International Competition, Domestic Institutions, and the Transformation of Corporate Tax Policy, 2013 p.256.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100